

UDK: 633.11; 631.52

QATTIQ BUG‘DOYNING F₂ DURAGAY AVLODLARIDA BELGILARNING O‘ZGARUVCHANLIGI VA IRSIYLANISH XARAКTERI

**D.Xolmo‘min, q.x.f.f.d (PhD),
J.Mavlanov, kichik ilmiy xodim,
M.Amirova, tayanch doktorant**

(Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti)

Annotatsiya. Maqolada Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot institutining sug‘oriladigan maydonlar tajriba dalasida olib borilgan dala tajribalarida qattiq bug‘doyning duragay ko‘chatzoridagi 16 ta duragay kombinatsiyalaridan iborat F₂ duragay avlodlarining o‘simlik bo‘yi, boshq uzunligi, bosh boshqdag boshqchalar soni va bosh boshqdag don soni kabi mahsuldorlik belgilarining irsiylanish qobiliyati gibridologik tahlil qilinganligi hamda Omrabi 5 x Krupinka, Kristella x Mingchinor duragay kombinatsiyalari yuqori baholanganligi bayon etilgan.

Kalit so‘zlar. Qattiq bug‘doy, F₂ duragay avlodi, irsiylanish qobiliyati, duragay kombinatsiya, gibridologik tahlil.

Аннотация. В статье изучены высота растений, длина колоса, количество колосков в головке и число колосков в головке гибридов F₂ 16 гибридных комбинаций твердой пшеницы в гибридном питомнике твердой пшеницы в полевых опытах, проведенных в экспериментальном на орошаемых полях Научно-исследовательского института богарного земледелия сельского хозяйства установлено, что наследуемость таких признаков продуктивности, как количество зёрен, анализировалась гибридологически и что гибридные комбинации Omrabi 5 x Крупинка, Кристелла x Мингчинор получили высокую оценку.

Ключовой слова. Твердой пшеница, гибридное поколение F₂, наследуемость, гибридная комбинация, гибридологический анализ.

Abstract. In the article wrote, that the heritability of productivity traits such as the plant height, spike length, number of spikelet on the main spike and number of grain on the main spike of 16 hybrid combinations of the F₂ hybrid germination of durum wheat was analyzed hybridological analysis of herebility in the hybrid nursery and Omrabi 5 x Krupinka, Kristella x Mingchinor were highly rated in the field experiments conducted in the experimental field of irrigated fields of the Scientific research Institute of Rainfed Agriculture.

Key words. Durum wheat, F₂ hybrid germination, herebility, hybrid combination, hybridological analysis.

Kirish. Qattiq bug‘doy eng muhim donli ekinlardan biri bo‘lib, dunyo bo‘yicha qariyib 17 mln gektardan ortiq maydonda 38,1 mln tonna qattiq bug‘doy doni etishtiriladi. Kanada, Italiya, Turkiya, AQSH, Qozog‘iston, Suriya, Jazoir, Fransiya, Morokko, Gretsiya, Ispaniya, Tunis qattiq bug‘doy etishtirish bo‘yicha dunyoning etakchi davlatlari hisoblanadi [1]. Respublikamiz oziq-ovqat sanoati uchun bir yilda 400 ming tonnadan ortiq qattiq bug‘doy doni talab etiladi [2]. Qattiq bug‘doy doni bir qator texnologik xususiyatlarga ega bo‘lib, unidan yuqori sifatli yorma, makaron va bir qancha qandolat mahsulotlari tayyorlanadi. Donida oqsil miqdorining ko‘pligi va kleykovina sifatining a‘lo darajada bo‘lishi qattiq bug‘doy unidan tayyorlangan mahsulotlarning sifatli va to‘yimli bo‘lishini ta‘minlaydi. Hozirgi kunda qattiq bug‘doy seleksiyasi yo‘nalishida don sifati yuqori bo‘lgan, qimmatli xo‘jalik belgilariga ega, tashqi muhitning noqulay omillariga chidamli boshlang‘ich manbalarini tanlab olish va ularni seleksiya jarayoniga jalb etish orqali qattiq bug‘doyning yangi navlarini yaratishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Shularni inobatga olib seleksiyada qattiq bug‘doyning bir qancha qimmatli xo‘jalik belgilariga ega, don hosildorligi va

sifat ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan yangi navlarini yaratish bo‘yicha olib boriladigan ilmiy tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqotni amalga oshirish uslubi. Dala tajribalari 2019-2021 Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti markaziy tajriba xo‘jaligining sug‘oriladigan maydonlar tajriba dalasida o‘tkazildi. Qattiq bug‘doyning 16 ta duragay kombinatsiyalaridan iborat F₂ duragay avlodlari 1,5 p/m li kichik maydonchalarda ekilib o‘simlik bo‘yi, boshqoq uzunligi, bosh boshqoqdagi boshqoqchalar soni va bosh boshqoqdagi don soni belgilarining irsiylanish qobilyati gibridologik tahlil qilindi.

F₂ duragay avlodlarida belgilarining irsiylanish koeffitsiyenti Mahmud and Kramer (1951) formulasi asosida tahlil qilindi:

$$h^2 = \frac{VF_2 - \sqrt{VP_1 * VP_2}}{VF_2} * 100$$

VF₂ – duragay variatsion o‘zgaruvchanligi; VP₁ – ona shakli variatsion o‘zgaruvchanligi; VP₂ – ota shakli variatsion o‘zgaruvchanligi.

Belgilarining irsiylanish qobilyati Robinson va b.lar (1949) shkalasi bo‘yicha irsiylanish qobilyati past (0-30%), irsiylanish qobilyati o‘rta (30-60%), irsiylanish qobilyati yuqori (60-100%) guruhlarga ajratilib baholandi.

Olingan natijalar tahlili. Seleksiya ishlarida muvaffaqiyatga erishishda ota-ona shakllarini tanlash muhim ahamiyatga ega. Boshlang‘ich mabaning birikish imkoniyati duragaylash uchun qimmatli belgi xususiyatlarni nasldan-naslga beradigan shakllarga ega bo‘lgan namunalarni tanlash kerak [3]. Duragaylash uchun ota-ona shakllarini tanlashda asosiy usullaridan biri mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga qarab tanlashdir [4].

Seleksiya jarayonida muammolar murakkablashishi bilan boshlang‘ich manba va duragaylashga bo‘lgan talab ortib borada. Qimmatli-xo‘jalik belgilariga ko‘ra F₂ duragay avlodlarida tanlash ishlarini to‘g‘ri olib borish seleksiya jarayonida yaxshi samara beradi. Masalan, akademik Lukyanenko P. tanlashni F₂-F₃ bo‘g‘inlarida va qaytadan tanlashni eng yaxshi oilalarning 6-7 bo‘g‘inida o‘tkazgan.

Qattiq bug‘doyda duragaylashdan asosiy maqsad ko‘proq hosildorlikni oshirishga, hosil barqarorligini saqlashga va don sifatini yaxshilashga yordam beradigan xususiyatlarga ega yangi takomillashgan navlarni yaratish [5].

Tahlil natijalariga ko‘ra qattiq bug‘doyning F₂ duragay avlodlarining o‘simlik bo‘yi 83,8 smdan 97,8 smgacha, o‘zgaruvchanlik koeffitsiyenti (V-variatsiya) 1,5% dan 5,8% gacha hamda belgining irsiylanish qobilyati (h²%) 22,54% dan 80,49% gacha bo‘lganligi kuzatildi. O‘rganilgan duragay avlodlarda o‘simlik bo‘yi belgisining irsiylanish qobilyati 8 ta kombinatsiyada (60-100%) yuqori bo‘lganligi aniqlandi. Bular, Mingchinor x IcaKader, Mingchinor x Istiqbolli, Istiqbolli x Mingchinor, Omrabi 5 x Krupinka, Kristella x Makuz-3, Kristella x Mingchinor, IcaKader x Mingchinor, Makuz-3 x Omrabi 5 duragay avlodlarida o‘simlik bo‘yi belgisining irsiylanish qobilyati yuqori baholandi. O‘simlik bo‘yi belgisining irsiylanishi h² darajasi 60 foizdan yuqori bo‘lgan duragay avlodlarda Mendelning 2-qonuniga asosan ajralish bu belgida yaqqol namoyon bo‘ldi. O‘simlik bo‘yi belgisining irsiylanishi h²=60,0 dan yuqori bo‘lgan F₂ duragay avlodlari tanlab olindi.

Qattiq bug‘doyning F₂ duragay avlodlarning bosh boshqoq uzunligi 5,8 smdan 8,7 smgacha, o‘zgaruvchanlik koeffitsiyenti (V-variatsiya) 3,1% dan 15,9% gacha hamda boshqoq uzunligi irsiylanish qobilyati (h²%) 31,1% dan 77,7% gacha bo‘lganligi tahlil natijasida aniqlandi. Bosh boshqoq uzunligi belgisining irsiylanish qobilyati qattiq bug‘doyning 10 ta F₂ duragay avlodlarida (60-100%) yuqori darajada bo‘lganligi aniqlandi. Bunga ko‘ra Mingchinor x IcaKader, Mingchinor x Istiqbolli, Istiqbolli x Mingchinor, Omrabi 5 x Krupinka, Makuz-3 x Krupinka, Makuz-3 x Mingchinor, Kristella x Makuz-3, Kristella x Mingchinor, IcaKader x ICAMOR TA04 duragay avlodlarida bosh boshqoq uzunligi belgisining irsiylanish qobilyati yuqori ekanligi aniqlandi.

Tadqiqotlarda o‘rganilgan F₂ duragaylarida bosh boshodagi boshochalar soni 14,6 donadan 18,6 donagachani tashkil etdi. Variatsion o‘zgaruvchanlik koeffitsiyenti 5,2% dan 11,3% gacha hamda irsiylanish qobilyati 54,2% dan 85,5% gacha bo‘lganligi aniqlandi. Duragaylarda bosh boshodagi boshochalar sonining irsiylanish qobilyati bo‘yicha 9 ta duragay avlodlarda boshqa duragaylarga nisbatan yuqori ekanligi kuzatildi. Jumladan qattiq bug‘doyning Mingchinor x IcaKader, Mingchinor x Istiqbolli, Istiqbolli x Mingchinor, Istiqbolli x ICAMOR TA04, Omrabi 5 x Krupinka, Makuz-3 x Krupinka, Makuz-3 x Mingchinor, Kristella x Mingchinor, IcaKader x ICAMOR TA04 duragay avlodlarida bosh boshodagi boshochalar soni belgisining irsiylanish qobilyati yuqori bo‘lganligi kuzatildi.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra bosh boshodagi don soni qattiq bug‘doyning F₂ duragay avlodlarida 41,2 donadan 50,0 donagacha, o‘zgaruvchanlik koeffitsiyenti variatsiyasi 3,3 %dan 11,9 %gacha hamda irsiylanish qobilyati 19,7% dan 74,9% gacha bo‘lganligi aniqlandi. Bosh boshodagi don sonining irsiylanish qobilyati 5 ta duragay kombinatsiyalarda yuqori ekanligi aniqlandi. Quyidagi Omrabi 5 x Krupinka, Makuz-3 x Krupinka, Kristella x Mingchinor, Omrabi 5 x Makuz-3, Makuz-3 x Omrabi 5 duragay kombinatsiyasida bosh boshodagi donlar soni belgisining irsiylanish qobilyati yuqori bo‘lganligi aniqlandi (1-jadval).

Jadval 1

Qattiq bug‘doyning F₂ duragay avlodida belgilarning irsiylanish ko‘rsatkichi

T/r	Duragay avlodlar nomi	O‘simlik bo‘yi, sm			Bosh boshq uzunligi, sm			Bosh boshodagi boshochalar soni, dona			Bosh boshodagi don soni, dona		
		X	V	h ² %	X	V	h ² %	X	V	h ² %	X	V	h ² %
1	Mingchinor x IcaKader	86,8	3,4	66,4	8,5	8,4	70,8	18,0	5,6	64,5	48,8	7,0	56,7
2	Mingchinor x Istiqbolli	87,6	3,9	74,5	7,3	7,2	70,3	17,0	5,9	68,7	47,0	5,8	50,1
3	Istiqbolli x Mingchinor	87,3	3,7	73,1	7,2	5,6	61,9	16,4	7,0	73,6	45,6	5,0	42,1
4	Istiqbolli x ICAMOR TA04	90,1	2,0	40,2	6,7	3,1	31,1	15,2	5,5	61,2	42,6	7,0	47,8
5	Omrabi 5 x Krupinka	97,8	5,8	65,5	7,5	12,4	76,1	18,0	8,8	68,2	49,0	10,2	72,2
6	Makuz-3 x Krupinka	88,9	4,1	57,8	7,1	15,9	77,7	18,4	11,3	74,4	45,9	11,3	74,9
7	Makuz-3 x Mingchinor	83,8	1,6	27,4	6,5	9,8	70,0	15,4	7,4	63,0	44,4	5,9	55,1
8	Mingchinor x Makuz-3	84,2	1,5	22,5	6,8	5,4	45,6	16,6	6,9	60,3	41,4	6,5	59,2
9	Kristella x Makuz-3	89,1	4,9	73,8	6,5	12,8	74,8	16,0	6,3	51,6	41,8	6,6	53,7
10	Kristella x Mingchinor	89,9	5,1	80,5	6,9	11,8	77,6	17,2	7,6	63,4	49,8	11,9	73,8
11	IcaKader x ICAMOR TA04	89,3	3,4	58,9	7,5	10,6	76,8	17,2	7,6	64,6	48,0	6,6	42,1
12	IcaKader x Mingchinor	87,4	3,2	63,7	8,7	6,2	60,5	18,6	6,1	59,0	50,0	6,8	55,4
13	Mingchinor x Krupinka	90,1	4,3	68,8	7,2	7,1	59,2	18,0	5,6	52,8	48,8	5,3	45,4
14	Omrabi 5 x Mingchinor	87,5	3,0	55,3	7,4	4,7	47,9	16,2	5,2	49,1	48,0	3,3	19,7
15	Omrabi 5 x Makuz-3	89,0	3,2	45,9	5,8	4,8	37,5	14,6	6,1	52,5	41,2	7,4	64,9
16	Makuz-3 x Omrabi 5	90,7	4,6	62,4	6,2	8,2	63,4	15,0	6,7	56,7	43,0	9,3	72,0

Qattiq bug‘doyning F₂ duragay avlodlarida olib borilgan duragay tahlillar natijasiga ko‘ra 16 ta duragay kombinatsiyalari ichidan o‘simlik bo‘yi, boshq uzunligi, bosh boshodagi boshochalar soni va bosh boshodagi don soni belgilarining irsiylanish qobilyati h²=60% dan yuqori bo‘lgan 2 ta duragay kombinatsiya tanlab olindi.

Xulosa. Qattiq bug‘doyning F₂ duragay avlodlarida o‘rganilgan 16 ta duragay avlodlardan o‘simlik bo‘yi, bosh boshq uzunligi, bosh boshodagi boshochalar soni va bosh boshodagi don soni kabi mahsuldorlik belgilarining irsiylanish qobilyati yuqori baholangan Omrabi 5 x Krupinka, Kristella x Mingchinor duragay avlodlarida tanlash ishlari olib borildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. <https://www.mdpi.com/2073-4395/10/3/432>
2. O.A.Amanov “Respublikaning janubiy mintaqalari sharoitiga mos, serhosil va don sifati yuqori bo‘lgan yumshoq va qattiq bug‘doy navlarini yaratish” mavzusidagi q/x fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi.

3. Ergashboyevich S. R., Xolmo‘min X. D. QATTIQ BUG‘DOYDA OLIB BORILGAN DURAGAYLASH ISHLARI NATIJALARI //PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION. – 2023. – T. 19. – №. 23. – С. 90-93.

4. Musayev D.A., Turabekov Sh. va boshqalar. Genetika va seleksiya asoslari. Voris-Nashriyot. T.: 2012 yil. - 434 bet.

5. Gashaw A., Mohammed H., Singh H. Genetic divergence in selected durum wheat genotypes of Ethiopian plasm //African crop science journal. – 2007. – T. 15. – №. 2. - pp.67-72.

6. Dilmuxammad K., Otabek G., Yakhshilik G. Inheritance of the quantity of grains in first generation durum wheat hybrids //Universum: химия и биология. – 2022. – №. 10-3 (100). – С. 15-17.